

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI TRANSPORT VAZIRLIGI
TOSHKENT DAVLAT TRANSPORT UNIVERSITETI**

**“TURKIY DAVLATLARNING O‘ZARO MANFAATLI
INTEGRATSIYASI – BARQAROR TARAQQIYOT
KAFOLATI”**

II xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

MATERIALLARI TO‘PLAMI

Toshkent, 2025-yil 2-3-may

INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI TRANSPORT VAZIRLIGI
TOSHKENT DAVLAT TRANSPORT UNIVERSITETI**

**“TURKIY DAVLATLARNING O‘ZARO MANFAATLI
INTEGRATSIYASI – BARQAROR TARAQQIYOT
KAFOLATI”**

II xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

MATERIALLARI TO‘PLAMI

Toshkent, 2025-yil 2-3-may

Toshkent 2025

UDK:

**“Turkiy davlatlarning o‘zaro manfaatli integratsiyasi – barqaror taraqqiyot
kafolati” II xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya to‘plami**

“Turkiy davlatlarning o‘zaro manfaatli integratsiyasi – barqaror taraqqiyot kafolati” II xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya to‘plamida jami 94 ta ilmiy maqola kiritilgan bo‘lib, mazkur maqolalar Turkiy davlatlar o‘rtasidagi iqtisod, siyosat, madaniyat, turizm sohalaridagi hamkorlik va imkoniyatlar, Barqaror kelajak uchun suv resurslarini boshqarishda iqlim o‘zgarishining roli, o‘rta asr Markaziy Osiyo allomalari ilmiy merosining uchinchi renessans poydevorini barpo etishdagi ahamiyati, Turkiy davlatlarda transport, muxandislik kommunikatsiyalari, energetika, logistika, turizm sohalaridagi integratsiya jarayonlari, Turkiy davlatlar o‘rtasidagi raqamli transformatsiya, fan, ta‘lim va innovatsion rivojlanish istiqbollari kabi yo‘nalishlarni ilmiy jihatdan ochib berilishiga qaratilgan. To‘plamda o‘zbek, rus, ozarbayjon, ingliz tillarida tayyorlangan maqolalar mavjud. Ushbu konferensiya to‘plamidan transport, iqtisodiyot, falsafa, pedagogika va tarix yo‘nalishidagi tadqiqotchilar keng foydalanishi mumkin.

Mas‘ul muharrir: Ramatov Jumaniyoz Sultonovich

Muharrir: Baratov Rashit O‘sarovich

Tahrir hay‘ati:

Matkarimova J.D.	Sultanov S.S.
Salimov B.L.	Nazarova N.J.
Rajabov H.I.	Jumaniyazova N.S.
Umarova R.Sh.	Abdullayev B.B.
Baratov R.O‘.	Valiyev L.A.
Xaydarov A.	Burgutxonov S.
Jumaniyozov B.	Mamadaliyeva T.
Erniyozov U.K.	Kushakov F.A.
Abdukarimova G.B.	

“Turkiy davlatlarning o‘zaro manfaatli integratsiyasi – barqaror taraqqiyot kafolati” II xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyasi O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2024-yil 27-dekabrda “2025-yilda xalqaro va respublika miqyosida o‘tkaziladigan ilmiy va ilmiy-texnik tadbirlar rejalarini tasdiqlash to‘g‘risida”gi 490-son buyrug‘i hamda Toshkent davlat transport universiteti rektorining 2025-yil 23-aprelda 108-U sonli buyrug‘i asosida tashkil etildi

©Toshkent davlat transport universiteti – 2025-yil

BOBURIYLAR HUKMRONLIGI DAVRIDA HINDISTON YARIM OROLIDAGI SHIA-SUNNIY MUNOSABATLARINING TAHLILI

ABDUSALIMOV A.V.

Toshkent davlat transport universiteti tayanch doktoranti

abrorabdusalimov94@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqola Boburiylar davrida Hindiston yarim orolidagi shia-sunniy munosabatlari bilan bog'liq tarixiy jarayonlarni o'rganishga bag'ishlangan. Diniy bag'rikenglik va madaniy xilma-xillik bilan tanilgan Boburiylar imperiyasida shia va sunniy jamoalari o'rtasida muhim o'zaro aloqalar bo'lib, ular mintaqaning ijtimoiy-siyosiy manzarasini shakllantirgan. Ushbu maqola ma'lum tarixiy voqealar va holatlarni tahlil qilish orqali shia va sunniy guruhlari o'rtasidagi birgalikda yashash, ziddiyat va muzokaralar jarayoniga oid tushunchalarni taqdim etishga, Boburiylar Hindistonidagi diniy plyuralizmning murakkab tabiatini yoritishga qaratilgan.

Kalit so'zlar: Payg'ambar Muhammad (s.a.v.), shia, sunniy, Bobur, Boburiylar, Akbar.

Abstract: The historical developments surrounding Shia-Sunni relations on the Indian subcontinent during the Mughal Empire are the focus of this essay. The Mughal Empire, which is renowned for its religious tolerance and cultural diversity, saw important exchanges between Sunni and Shia populations that influenced the sociopolitical climate of the area. The article seeks to illuminate the intricate nature of religious diversity in Mughal India by examining specific historical occurrences and situations in order to offer insights into the processes of cohabitation, conflict, and negotiation between Shia and Sunni communities.

Keywords: Prophet Muhammad (PBUH), Shia, Sunni, Babur, Baburids, Akbar.

Аннотация: Исторические события, связанные с шиитско-суннитскими отношениями на Индийском субконтиненте в эпоху империи Бабуридов, являются предметом данного исследования. Империя Бабуридов, известная своей религиозной терпимостью и культурным разнообразием, стала ареной значительных взаимодействий между суннитскими и шиитскими общинами, которые оказали влияние на социально-политический климат региона. Статья направлена на освещение сложной природы религиозного разнообразия в Индии времен Бабуридов, анализируя конкретные исторические события и обстоятельства, чтобы предложить понимание процессов сосуществования, конфликтов и переговоров между шиитскими и суннитскими сообществами.

KIRISH: Payg'ambar Muhammadning (s.a.v.)dan keyin musulmon jamoasining ma'naviy va siyosiy yetakchisini aniqlash borasidagi kelishmovchiliklar musulmon jamoasini shia va sunniy bo'linishiga olib kelgan. Milodiy 622-yilda asos solingan musulmonlar jamoasi yoki umma alohida birlik sifatida tan olingan. O'sha yilda, Makka shahrida musulmonlarga nisbatan adovat va ta'qib kuchaygan bir paytda, Payg'ambar Muhammad (s.a.v.) o'z izdoshlari bilan Madinaga kuchishga majbur bo'ladilar. Bu jarayon hijrat yoki ko'chish deb nomlangan voqea ummaning dastlabki shakllanishi va musulmon taqvimining boshlanishi sifatida qabul qilinadi. Hijratdan sakkiz yil o'tib, Payg'ambar Muhammad (s.a.v.) Madinadagi arab ijtimoiy tizimini o'zgartirdilar. U ma'naviy haqiqatlarni o'rgatuvchi ilohiy payg'ambardan siyosiy shaxsga aylangan, qonunlar (ko'pincha ilohiy farmonlar shaklida) chiqarib, ularning ijrosini nazorat qilgan va butun jamoani, jumladan, urushni tashkil qilish va olib borish masalalarini hal qilgan. Boshqacha qilib aytganda, Payg'ambar Muhammad (s.a.v.) eng yuqori ma'naviy hokimiyat bilan bir qatorda qonun chiqaruvchi va ijro etuvchi hokimiyatni ham o'zida mujassam etganlar. Umma ruhiy haqiqat izlovchilarning bo'sh jamoasidan Payg'ambar Muhammad (s.a.v.) ta'limotlariga qat'iy bog'liq siyosiy birlikka aylandi. Ushbu maqolaning asosiy maqsadi shialarning Hindiston yarim oroliga kirib kelishini va hukmdorlarning qarashlari nuqtai nazaridan ikki jamoaning o'zaro munosabatlarini yoritishdir.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: Hindiston yarim orolida Boburiylar hukmronligi davri (16-asr boshlaridan 19-asr o'rtalarigacha) mobaynida shia jamoalari sunniy jamoalari bilan bir qatorda muhim rol o'ynagan. Ushbu davrda shia va sunniy jamoalari o'rtasidagi munosabatlar murakkab bo'lib, vaqt va mintaqaga qarab turlicha bo'lgan. Biz bu yerda Boburiylar hukmronligi davrida shia jamoalarining Hindiston yarim oroliga kelishi, shuningdek, ularning sunniy musulmonlar bilan munosabatlarini, asosiy jarayonlar va muhim voqealar doirasida o'rganamiz. Shialar Hindiston yarim orolida Boburiylardan oldin ham mavjud bo'lgan bo'lib, tarixiy manbalarga ko'ra, ularning bu hududga kirib kelishi 8-asrga borib taqaladi. Boburiylar imperiyasi asoschisi Babur islomning sunniy yo'nalishida edi, ammo imperiya tarkibida sunniylar va shialar kabi turli guruhlarni o'z ichiga olgan xilma-xil aholi mavjud edi. Boburiy hukmdorlari odatda diniy bag'rikenglik siyosatini qo'llab-quvvatlagan bo'lib, bu siyosat shialar kabi turli diniy jamoalarga o'z e'tiqodlarini erkin amalga oshirish imkonini bergan.

Sunniy bo'lishiga qaramay, Boburiy imperatorlari ko'pincha Shia Safaviy Eroni bilan diplomatik aloqalar olib borgan, bu esa imperiyadagi sunniy va Shia aholi o'rtasidagi madaniy va diniy o'zaro aloqalarga ta'sir qilgan. Shia zodagonlari va ma'murlari Boburiy saroyi hamda byurokriyasiyada yuqori lavozimlarni egallashgan. Xususan, Akbar o'z boshqaruvda turli diniy qatlamlarga mansub shaxslarni, jumladan, taniqli shia vakillarini ishga jalb qilgan. Umuman diniy bag'rikenglik muhitiga qaramay, Shia va sunniy guruhlari o'rtasida ba'zida nizolar va keskinliklar yuzaga kelgan. Boburiylar imperiyasining ayrim hududlarida sektalararo zo'ravonlik va kamsitish holatlari qayd etilgan; bu hodisalar ba'zan diniy farqlardan ko'ra mintaqaviy kuch kurashlari yoki siyosiy raqobat bilan bog'liq bo'lgan. Boburiylar boshqaruvining so'nggi yillarida Shia noiblari tomonidan boshqarilgan Avadh hududi Shia ilm-fani va madaniyatining yirik markaziga aylangan. Avadh noiblari sunniy va Shia guruhlari bilan ijobiy aloqalarni saqlash orqali nisbatan tinch hamkorlikni rivojlantirgan.

Hindiston yarim orolidagi madaniy va diniy xilma-xillikka Boburiylar imperiyasi davrida Shia va sunniy aholi o'rtasidagi o'zaro aloqalar katta ta'sir ko'rsatgan. Boburiylar davridagi munosabatlar va homiylikning tarixiy merosi Avadh, Haydarobod kabi hududlarda Shia jamoalarining davomiy mavjudligida aks etadi. Xulosa qilib aytganda, Boburiylar davrida Shialarning paydo bo'lishi Hindiston yarim orolining diniy va madaniy manzarasining muhim qismini shakllantirgan. Boburiylar imperiyasining diniy va etnik jihatdan boy va xilma-xil aholisi orasida Shia va sunniy musulmonlar o'rtasidagi birgalikda yashash, vaqti-vaqti bilan yuzaga kelgan mojarolarga qaramay, bu xilma-xillikni yanada boyitgan.

Ushbu maqola Boburiylar davrida shia va sunniy jamoalari o'rtasidagi munosabatlarni yoritadigan muayyan holatlar va tarixiy voqealarni tahlil qiladi. Unda Shia diniy institutlarining tashkil etilishi, Shia ziyolilariga ko'rsatilgan qo'llab-quvvatlash va Shia zodagonlarining Boburiylar saroylaridagi ishtiroki ko'rib chiqiladi. Shuningdek, diniy talqinlar, siyosiy kuchlar kurashlari va diniy hokimiyatga oid nizolar kabi sektalararo ziddiyatlarning ayrim holatlari ham tahlil qilinadi.

Boburiylar imperiyasi vujudga kelishidan oldin ham Hindiston yarim orolida Shia musulmonlari yashagan. Turli hududlarda Shia jamoalarining shakllanishiga ko'chishlar, so'fiylarning targ'ibot faoliyati va savdo kabi turli tarixiy omillar hissa qo'shgan. Masalan, shia imperiyasi bo'lgan Safaviylar sulolasi (16-18-asrlar) davrida Fors va Hindiston savdogarlari o'rtasidagi o'zaro aloqalar shialik e'tiqodi va amaliyotlarining tarqalishiga olib kelgan.

Hindistonda ijtimoiy va diniy guruh sifatida shia jamoasi hayotning barcha sohalarida o'z izini qoldirgan. Shu sababli, bu mavzuga oid adabiyotlar juda ko'p bo'lib, Boburiylar davri mobaynida Janubiy Osiyoda jamoaning asosiy rivojlanishini tushunish uchun ayrim ilmiy

ishlanmalar tahlil qilinadi. So'nggi yillarda mintaqaviy integratsiya va ishtirokchi tizimlarni targ'ib qiluvchi etno-millatchilik guruhlariga bo'lgan moyillik musulmon madaniyatlariga katta ta'sir ko'rsatgan. Etno-millatchilik tashkilotlari odatda o'z da'volarini mustahkamlash uchun tarixiy, madaniy, til, diniy va geografik o'xshashliklarga turli darajada tayanib kelgan.

Ko'plab etnik guruhlarining xalqaro chegaralar bo'ylab tartibsiz migratsiyasi nafaqat diasporaviy identlikni kuchaytirgan, balki ushbu hududlarda davlat ichidagi va davlatlararo ziddiyatlarni ham kuchaytirgan. Mustamlakachilik davri Hindistonida musulmonlarning identligi siyosati ko'plab ilmiy munozaralarning mavzusi bo'lgan. Ilgari olib borilgan tadqiqotlar Janubiy Osiyoda islomni chuqurroq tushunishga yordam berdi. Shunga qaramay, ushbu tadqiqotda ko'proq "kattaroq ustoz hikoyasi" – siyosiy va diniy harakatlarning keng tarqalgan va bir xil ta'sirini nazarda tutuvchi yondashuvga ustuvor ahamiyat berilgan.

Ilmiy izlanishlar, mahalliy identitetlar va tarixlarning xilma-xilligi qanday qilib musulmon milliy davlati va yagona musulmon diniy jamiyati shakllanishi bilan uyg'unlashganini o'rganishga qaratilgan. Shu sababli, "Musulmon separatizmi" va "Islomiy qayta tiklanish" kabi iboralar mustamlaka davri Hindistonidagi musulmonlarning siyosat va dinga oid turli qarashlarini tasvirlash uchun muhim ahamiyat kasb etgan.

Islomni musulmonlarning turfa xil turmush tarzlarini tushunish uchun yagona mezon sifatida ishlatish sodda, hattoki noto'g'ri deb hisoblanadi. Asosiy e'tibor musulmon identligining umumiy toifasini aniqlashga qaratilgan bo'lib, bunda o'ziga xos farqlar va umumiyliklar mavjud. Tanqidchilar esa bu o'xshashliklar va farqlar universal emas, balki ma'lum mahalliy sharoitlarda kelishilgan holda shakllanishini ta'kidlagan. Islom va musulmonlar, umuman olganda, na arxivlarda va na tadqiqot maydonlarida bir butun shaklda uchramaydi. Aksincha, Islom doimo turli mahalliy va trans-milliy sharoitlarda bahs va muloqotlar mavzusi sifatida namoyon bo'ladi. Islom haqidagi kundalik suhbatlar va xatti-harakatlar juda shaxsiy va kontekstual bo'lib, ular o'sha hudud va madaniyatga xos bo'lgan maxsus sharoitlarga asoslanadi.

Tadqiqotchi adabiyotlarni tahlil qilish jarayonida aniqlangan ikkilamchi manbalarni ham o'rganib, Boburiylar Hindistonidagi shia va sunniy munosabatlariga oid turli talqinlar va nuqtai nazarlarni tushunishga harakat qildi. Ushbu talqinlarni solishtirib, ularni taqqoslash orqali yanada nozik va chuqur tushunchalar hosil qilindi va topilmalar tadqiqot savollari, nazariy asos va tarixiy kontekstga muvofiq talqin qilindi. Yakunda, tadqiqot natijalarining ahamiyati, ularning cheklovlari va tadqiqotga oid xulosalar muhokama qilindi.

Boburiylar hukmronligi davrida shia musulmonlarining Hindiston yarim oroliga kirib kelishi mintaqaning diniy va madaniy tarixining muhim jihati hisoblanadi. 16-asr boshidan 19-asrning o'rtalarigacha bo'lgan davr Boburiylar imperiyasi Hindiston yarim orolining katta qismini boshqargan davlat, diniy xilma-xillik va o'zaro munosabatlar davri sifatida tanilgan. Shia musulmonlari Boburiylar imperiyasining dastlabki yillarida Hindiston yarim oroliga ko'chib kelishni boshlagan. Ularning migratsiyasining asosiy sabablardan biri Safaviylar imperiyasining tanazzuli edi. Forsda yuzaga kelgan siyosiy beqarorlik va ayrim davrlardagi shialarga nisbatan ta'qiblar ularni nisbatan barqaror va ravnaq topgan Boburiylar imperiyasidan boshpana va imkoniyat izlashga majbur qilgan. Ko'plab shia olimlari, savdogarlar va hunarmandlar Boburiylar imperiyasida o'z faoliyatlarini davom ettirish uchun imkoniyat topganlar.

Boburiylar davrida sunniy va shia hukmdorlar mavjud bo'lgan, va Boburiylar imperatorlari odatda diniy bag'rikenglik va murosa siyosatini yuritganlar. Sunniylik Boburiylar saroyi va boshqaruvining asosiy diniy an'anasi bo'lgan bo'lsa-da, shia musulmonlari, ayniqsa, ular ko'p sonli joylashgan hududlarda, o'z dinlarini nisbatan erkin amalda bajarish imkoniga ega bo'lganlar.

Boburiylar davrida shia ta'siri, ayniqsa, Akbar (1556–1605) hukmronligi davrida sezilarli bo'lgan. Akbar turli diniy yo'nalishlardan, shu jumladan Shia musulmonlaridan bo'lgan ziyolilarni qo'llab-quvvatlagan va diniy sintez siyosatini amalga oshirgan. Akbarning saroyi diniy xilma-xillik va turli diniy an'analar bilan muloqot qilish ruhiyati bilan mashhur bo'lgan.

Biroq, islom tarixi davomida bo'lgani kabi, Boburiylar davrida ham sunniy va shia oqimlari o'rtasida nizolar kuzatilgan. Ushbu ziddiyatlar faqatgina diniy farqlarga asoslangan emas, balki ko'pincha siyosiy raqobat va mojarolar bilan kuchaygan. Shia jamoalari o'zlarining noyob o'zligini va diniy an'alarini saqlab qolishga intilgan bo'lsa, ba'zida sunniy rahbarlar va dinshunoslar sunniy ortodokslikni qo'llab-quvvatlash va shia amaliyotlarini bostirishga harakat qilishgan.

Garchi vaqti-vaqti bilan to'qnashuvlar va qiyinchiliklar ham kuzatilib tursada, Boburiylar davrida sunniy va shia munosabatlari birgalikda tinch yashash, muloqot va madaniy almashinuv bilan ajralib turgan. Sunniy va shia musulmonlarining intellektual, san'at va tijorat sohasidagi faoliyati Boburiylar sivilizatsiyasining boy tuzilmasiga o'z hissasini qo'shgan.

Shia musulmonlarining Boburiylar davridagi Hindiston yarim oroliga kirib kelishi murakkab hodisa bo'lib, u siyosiy, iqtisodiy va diniy omillar ta'sirida shakllangan. Sunniy va shia munosabatlarida ba'zida ziddiyatlar kuzatilgan bo'lsa-da, Boburiylar jamiyatining xilma-xil tuzilmasida ular hayratlanarli darajadagi sabr-toqat va uyg'unlikni namoyon qilganlar.

Shialik Markaziy Osiyo va Forsda keng tarqalgan bo'lib, bu hududlar bilan Boburiylar tarixiy aloqalarga ega edi. Shu sababli, Shialik va Fors madaniyatining boshqa jihatlari Boburiylar sivilizatsiyasiga ta'sir ko'rsatgan. Ayniqsa, Boburiylar imperiyasining dastlabki yillarida shia ziyolilari, savdogarlari va san'atkorlari Hindiston yarim oroliga ko'chib kelib, hozirgi Bangladesh, Hindiston va Pokiston hududlarida joylashib olganlar

Madaniy almashinuv va intellektual muloqotlar

Boburiylar imperiyasi davrida sunniy va shia munosabatlarini tushunish uchun ularning madaniy almashinuv va intellektual muloqotlarini o'rganish muhimdir. Garchi ularning diniy qarashlari bir-biridan farq qilsa-da, shia va sunniy kelib chiqishga ega olimlar, shoirlar va ziyolilar bir-birlari bilan muloqot qilgan, fikr almashgan va Boburiylar imperiyasining boy intellektual merosiga o'z hissalarini qo'shganlar. Goh-gohida kelib chiqqan ziddiyatlarga qaramay, ushbu madaniy uyg'unlik bag'rikenglik va o'zaro hurmatni rivojlantirgan.

Boburiylar saroyi va hukumatida sunniylar ustunlik qilgan bo'lsa-da, shialarga nisbatan diniy bag'rikenglik yuqori darajada bo'lgan. Akbar Shoh va boshqa Boburiylar hukmdorlari dunyoviylikni va diniy xilma-xillikni qo'llab-quvvatlaganlar. Garchi ba'zan mahalliy darajada ziddiyatlar kuzatilgan bo'lsa ham, Islom dunyosining boshqa hududlari bilan solishtirganda, sunniy va shia aholisi o'rtasida kuchli mazhabiy to'qnashuvlar kam uchragan.

Bugungi markaziy Hindistonning Uttar-Pradesh hududi bo'lgan Avadh mintaqasi Boburiylar davrida shia aholisining ko'pligi bilan tanilgan edi. Avadh hukmdorlari, jumladan, Lakhnaulik noiblar, Boburiylar saroyi bilan yaqin aloqalarni saqlagan holda shia olimlari, shoirlari va muassasalariga homiylik qilganlar. Shia zodagonlari va amaldorlari Boburiylar ma'muriyatida turli lavozimlarda xizmat qilishgan. Misol uchun, Boburiylar imperiyasida yuqori mavqega erishgan Mirzo G'iyos Beg (Nur Jahonning otasi) kabi taniqli shia amaldorlari bo'lgan.

Boburiylar imperatorlari o'zlarining xilma-xil imperiyasini samarali boshqarish uchun diniy bag'rikenglik va inklyuzivlik siyosatini amalga oshirganlar. Boburiylar hukmdorlari asosan sunniy bo'lishlariga qaramay, ular turli diniy kelib chiqishga ega bo'lgan, jumladan, shialar orasidan chiqqan olimlar, shoirlar va ma'murlarga ham homiylik qilishgan. Ushbu homiylik shia jamoalarini imperiyaning ijtimoiy-siyosiy tuzilmalariga integratsiya qilishga yordam bergan.

Gohida ziddiyatlar kuzatilganiga qaramay, shia va sunniy musulmonlar Boburiylar imperiyasi doirasida birgalikda yashaganlar. Ikkala mazhab o'rtasida diniy tafovutlar mavjud bo'lsa-da, ular har doim ham jamiyat darajasidagi nizolarga aylanmagan. Shia va sunniy olimlari, shoirlari va ziyolilari o'rtasidagi muloqotlar odatiy hol bo'lib, Boburiylar davrining boy madaniy va intellektual muhitiga katta hissa qo'shgan.

Shunga qaramay, Boburiylar davrida shia va sunniy guruhlar o'rtasida mazhabiy ziddiyatlar va siyosiy tangliklar ham kuzatilgan. Masalan, sunniylikning qat'iy tarafdori bo'lgan imperator Avrangzebning (1658-1707 yillar) hukmronligi davrida shialar va boshqa diniy ozchiliklarni tashkil etgan guruhlarining chetlashishiga olib kelgan siyosiy harakatlar amalga oshirilgan. Misol uchun, Golkonda qamalida (milodiy 1687), Avrangzeb qo'shini Golkondadagi shia Qutb Shohiy sulolasi saltanatini qamal qilgan, natijada ushbu hudud bosib olingan.

Shialarning Boburiylar hukmronligiga ta'siri sulolaning butun davri davomida siyosiy kuchlarning o'zgarishi, alohida hukmdorlarning shaxsiyati va o'sha davrdagi kengroq ijtimoiy-siyosiy muhitga qarab o'zgarib turgan. Garchi Mug'al imperatorlari sunniy bo'lsa-da, shialar ta'siri turli sabablarga ko'ra saroyda ba'zan sezilib turgan.

Shialarning Boburiylar saroyiga ta'sir ko'rsatishining muhim yo'llaridan biri nikoh va ittifoqlar orqali amalga oshgan. Bir qator Boburiy hukmdorlari fors malikalariga va boshqa shia ayollariga uylangan. Ushbu nikohlar ko'pincha madaniy, badiiy va ba'zan ilohiy unsurlarni ham saroyga olib kirgan.

Ba'zi Boburiy hukmdorlari shia olimlari, shoirlari va san'atkorlariga homiylik qilgan va ularning iqtidor va hissalarini mazhabiy mansubligidan qat'i nazar qadrlashgan. Bu olim va san'atkorlar Boburiylar saroyida ehtirom qozonib, imperiyaning intellektual va madaniy rivojlanishiga hissa qo'shganlar.

Boburiy imperatorlar ba'zan shia mansabdorlarini ularning qobiliyati, bilimi va sadoqati asosida ma'muriy lavozimlarga ham tayinlashgan. Bu inklyuziv boshqaruv imperiyaning barqarorligi va samaradorligini ta'minlashga yordam bergan.

Shialar ko'pchilikni tashkil qilgan Safaviylar Eroni Boburiylar imperiyasi bilan yaqin aloqada bo'lgan. Ushbu munosabat tufayli, ikki mintaqaning adabiyot, san'at va madaniy almashinuvi osonlashib, Boburiylar saroy madaniyatiga shia ta'sirining kirib kelishiga olib kelgan.

Tasavvuf, islomning mistik talqinlariga ega bo'lgan oqim sifatida, mazhabiy chegaralarni bartaraf etib, Boburiylar jamiyatiga, shu jumladan saroyga sezilarli ta'sir ko'rsatgan. Ko'plab tasavvufiy tariqatlar ichida ham sunniy, ham shia mazhabiga mansub izdoshlar bo'lib, bu imperiya ichida ruhiy birlik va inklyuzivlik hissini shakllantirgan.

Ba'zi hollarda Boburiy hukmdorlari shialar bilan strategik ittifoqlar tuzib, ayniqsa, sunniy raqiblar bilan to'qnashuvlar paytida o'z manfaatlarini himoya qilganlar. Bunday ittifoqlar natijasida ba'zi shia arboblari Boburiylar saroyida yuqori mavqega ko'tarilgan, bu holatlar ko'pincha diplomatik aloqalar va harbiy yurishlar davomida kuzatilgan.

Shunga qaramay, shialarning ta'sir doirasi sezilgan bo'lsa-da, Mug'ullar saroyi asosan sunniy bo'lib qolgan va ba'zan siyosiy beqarorlik yoki ayrim hukmdorlarning diniy fanatizmi davrlarida sektalararo keskinliklar vaqti-vaqti bilan kuchaygan. Shialarning Boburiylar saroyiga ta'sirining darajasi va tabiati vaqt o'tishi bilan o'zgarib, Hindiston yarim orolidagi imperiya siyosati va dinlararo munosabatlarning murakkabliklariga bog'liq bo'lgan. (Pirsin, 1976).

Boburiylar hukmronligi davrida Hindistonda shia va sunniy munosabatlari murakkab bo'lgan va ularga ijtimoiy-madaniy almashuvlar, diniy e'tiqodlar va siyosiy munosabatlar kabi

bir qator omillar ta'sir ko'rsatgan. Quyida Boburiylar davridagi sunniy va shia munosabatlarining ayrim muhim jihatlari keltirilgan:

Umuman olganda, Boburiy hukmdorlari diniy bag'rikenglik siyosatini olib borib, sunniylar va shialarni o'zaro muvozanatda ushlab turishga intilganlar. Garchi Boburiy imperatorlari sunniy bo'lsa-da, ular ko'pincha shialarga ma'muriy lavozimlarni ishonib topshirgan va shia tashkilotlari hamda olimlarini qo'llab-quvvatlaganlar.

Boburiylar imperiyasini tashkil etgan xilma-xil aholi turli diniy urf-odatlar va e'tiqodlarga ega edi. Sunniy va shia musulmonlari hindular, sikhlar va boshqa diniy guruhlar bilan yonma-yon yashagan. Boburiylar hukumati vaqti-vaqti bilan yuzaga kelgan keskinlik va ziddiyatlarga qaramay, turli diniy oqimlar o'rtasida diniy xilma-xillik va tinch hamkorlikni qo'llab-quvvatlagan.

Shia olimlari va ziyolilari ayniqsa imperator Akbar va Jahongir hukmronligi davrida Boburiylar saroyida homiylik va ta'sirga ega bo'lishgan. Akbarning Sulh-i-kul (umumiy tinchlik) siyosati diniy bag'rikenglik va inklyuzivlikka urg'u bergan bo'lib, shialarga sunniylar bilan bir qatorda o'z diniy amallarini ado etishga imkonini yaratgan. Shialik va sunniylik munosabatlari Boburiylar imperiyasining turli hududlarida mahalliy siyosiy va ijtimoiy sharoitlarga qarab farq qilgan..

Shia jamoalari o'z ta'siri kuchli bo'lgan hududlarda, masalan, hozirgi Eron va Markaziy Osiyoning ayrim qismlarida nisbatan avtonomiya va diniy erkinlikdan bahramand bo'lishgan. Sunniy aholisi ko'pchilikni tashkil qilgan hududlarda esa, sunniylar va shialar o'rtasidagi munosabatlarga tarixiy meros va mahalliy hokimiyat tizimi ta'sir qilgan. Garchi ularning e'tiqodlari farq qilgan bo'lsa-da, sunniy va shia ziyolilari o'zaro muloqotda bo'lib, g'oyalar almashganlar va bu islom intellektual an'analarining shakllanishiga yordam bergan. Boburiylar Hindistoni ilm-fan va madaniy o'zaro ta'sir markazi bo'lib, turli diniy guruhlar vakillari birgalikda intellektual loyihalar ustida ishlaganlar.

Boburiylar imperiyasining umumiy diniy barqarorligiga qaramay, sunniy va shia aholisi o'rtasida vaqti-vaqti bilan ziddiyatlar va keskinliklar yuzaga kelgan. Ushbu mojarolar tizimli diniy ta'qib natijasi emas, balki odatda mahalliy nizolar, siyosiy raqobatlar yoki mafkuraviy farqlardan kelib chiqqan. Umuman olganda, Boburiylar davridagi Hindistonda shia va sunniy munosabatlari teologik, siyosiy va madaniy omillarning murakkab o'zaro ta'sirini aks ettirgan. Ayrim mojarolarga qaramay, Boburiylar hukumatining diniy inklyuzivlik va bag'rikenglik siyosati turli diniy guruhlar o'rtasida tinch hamkorlikni targ'ib qilgan va bu Hindistonning xilma-xil tarixiga hissa qo'shgan.

Avrangzeb (1658-1707-yillar) Boburiylar imperiyasini boshqargan davrida murakkab va bahsli siyosat yuritganligi bilan tanilgan. Xususan, uning shia jamoasiga bo'lgan munosabati hukmronligi davomida bir xil bo'lmagan va vaqt o'tishi bilan o'zgarib borgan. Dastlab, u o'zini taqvodor musulmon hukmdor sifatida ko'rsatishga intilgan va sunniy aqidaparastlikni kuchaytirishga harakat qilgan. Avrangzeb tomonidan islomning sunniy jamoasini qo'llab-quvvatlovchi qonunlar qabul qilinishi ba'zan shia jamoasi bilan ziddiyatlarga olib kelgan. Uning hukmronligi davrida Hindiston bo'ylab shia ibodatxonalarini buzish kabi shia urf-odatlariga qarshi choralar ko'rgan paytlar ham bo'lgan. Shuningdek, Avrangzeb sunniy amaldorlarni shia zodagonlaridan ustun qo'yib, ularning ta'siri va kuchini cheklagan.

Shuni ta'kidlash kerakki, Avrangzebning siyosati faqatgina shia jamoasiga qarshi qaratilgan emas edi. U hokimiyatni markazlashtirish, imperiyani kengaytirish va islom qonunlarini qat'iyroq tatbiq etishga qaratilgan turli choralarning bir qismi sifatida harakat qilgan. Bu chora-tadbirlar turli diniy guruhlariga, jumladan, boshqa diniy qatlamlarga ham ta'sir

ko'rsatgan. Avrangzebning hukmronligi diniy, siyosiy va iqtisodiy omillarning o'zaro murakkab ta'siri bilan ajralib turadi. Uning turli diniy jamoalarga, jumladan, shialarga bo'lgan munosabatini kengroq kontekstda tushunish zarur. U shia jamoasiga qarshi noxush choratadbirlarni amalga oshirgan bo'lsa-da, uning umumiy boshqaruv siyosati faqat diniy qarashlarga emas, balki boshqa omillarga ham bog'liq bo'lgan.

Buyuk Boburiylar imperatori Akbar (1556–1605) o'z davri uchun nisbatan ilg'or bo'lgan diniy bag'rikenglik va inklyuzivlik siyosati bilan tez-tez esga olinadi. Uning diniy plyuralizmga bo'lgan qarashlari Hindiston musulmonlari orasidagi muhim ozchilikni tashkil etuvchi shialar jamoasiga bo'lgan munosabatida ham aks etgan. Akbar hukmronligi davri "Sulh-i-Kul", ya'ni "umumiy tinchlik" deb atalgan diniy bag'rikenglik siyosati bilan ajralib turadi. U turli dinlar, jumladan, hindular, musulmonlar, xristianlar, jaynlar va boshqalar o'rtasida diniy muloqot, tushuncha va qabulni targ'ib qilish orqali uyg'un jamiyat yaratishga intilgan.

U turli diniy qarashlarga ega bo'lgan shaxslarga, ular e'tiqodidan qat'i nazar, hukumatning muhim lavozimlarini topshirgan. Sufizm, turli diniy an'analar o'rtasida uyg'unlik va bag'rikenglikni targ'ib qilgan oqim sifatida, Akbarni qiziqtirgan. Ammo shuni ta'kidlash lozimki, Akbarning shialar jamoasiga bo'lgan munosabati murakkabliklardan xoli emas edi. U diniy bag'rikenglikni targ'ib qilgan va turli diniy guruhlar o'rtasida uyg'unlikni rivojlantirishga intilgan bo'lsa-da, uning siyosati ba'zan pragmatik va siyosiy manfaatlarga asoslangan edi. Ayrim hollarda u shia hukmdorlari va yetakchilari bilan ittifoq tuzgan, bu esa uning shialarga bo'lgan munosabatiga ta'sir ko'rsatgan bo'lishi mumkin. Umuman olganda, Akbarning shialarga bo'lgan munosabati uning Boburiylar imperiyasidagi turli diniy guruhlar o'rtasida uyg'unlik va tinchlikni yaratishga qaratilgan diniy bag'rikenglik va inklyuzivlik siyosatining bir qismi edi (Louër, 2020).

XULOSA: Boburiylar davri Hindiston yarim orolida sunniy va shia musulmonlari o'rtasida vaqti-vaqti bilan kelib chiqqan ziddiyat va nizolarga qaramay, nisbatan tinchlik davri bo'ldi. Boburiylar podshohlarining diniy bag'rikenglik va plyuralizm siyosati turli diniy jamoalarning rivojlanishi va birgalikda yashashi uchun imkon yaratdi. Boburiylar davrida Hindiston yarim orolida shialarning mavjudligi yarim orolning madaniy va diniy muhitini boyitib, uning tarixi va merosida uzoq muddatli iz qoldirdi. Hindistonda Boburiylar hukmronligi davrida shia va sunniy munosabatlari murakkab siyosiy, ijtimoiy va diniy muhitni o'zida aks ettirgan.

Boburiylar imperiyasida, 16-asr boshidan 19-asr o'rtalarigacha Hindiston yarim orolining katta qismini boshqargan davrda, rasmiy ravishda, islomning sunniy mazhabi hukmron tabaqa va aholisining katta qismining asosiy diniy an'anasiga aylangan edi. Shunga qaramay, Boburiylar imperiyasi, ayniqsa, Akbar kabi erkin va ma'rifatparvar podshohlar hukmronligi davrida, diniy bag'rikenglik va plyuralizm bilan ajralib turgan. Akbar o'zining "umumiy tinchlik" yoki Sulh-i-Kul siyosati bilan musulmonlar, nasroniylar, jaynlar, hindular va boshqa turli diniy guruhlarini birlashtirishga intilgan. U diniy hamjihatlik va kelishish siyosatini targ'ib qilishga qaratilgan bir qator islohotlarni amalga oshirgan.

Shunga qaramay, Boburiylar jamiyatida sunniy va shia musulmonlari o'rtasidagi qarama-qarshiliklar bir necha darajalarda davom etgan. Boburiy hukmdorlar o'zlari sunniy bo'lgan bo'lsa-da, Dekan, Lakhnau va Avadh hududlarida sezilarli darajada katta shia jamoalari mavjud edi. Ba'zi davrlarda bu shia jamoalari, ayniqsa, an'anaviyroq sunniy Islom qarashlariga amal qilgan hokimiyatlar davrida, kamsitilish yoki salbiy munosabatlarga duch kelgan. Ba'zan mazhablararo bo'linishlar siyosiy nizolar tufayli yanada kuchaygan. Masalan, Avrangzeb (1658-1707-yillar) hukmronligi davrida Boburiylar imperiyasida sunniy va shia musulmonlar

o'rtasidagi taranglik kuchaygan. Avrangzebning siyosati, jumladan, ayrim diniy guruhlarni ta'qib qilish va qattiqroq islomiy qoidalarni joriy etish, shia musulmonlarining ko'nglini qoldirib, mazhablararo ziddiyatni kuchaytirgan.

Bu qiyinchiliklarga qaramay, Boburiylar Hindistonida shia va sunniy musulmonlar ko'plab hollarda tinch-totuv yashash va o'zaro munosabatlarni rivojlantirish yo'llarini ham topganlar. Iqtisodiy va madaniy aloqalar, shuningdek, ibodat va ijtimoiy muloqot uchun umumiy joylarning mavjudligi mazhablararo tafovutlarni ma'lum darajada yumshatishga yordam bergan.

Bundan tashqari, shia va sunniy oilalar o'rtasidagi nikohlar va ittifoqlar, ayniqsa, zodagonlar va yuqori tabaqa vakillari orasida, kam uchramagan. Umuman olganda, Boburiylar Hindistonidagi shia va sunniy munosabatlari hamkorlik, tinch-totuvlik va vaqti-vaqti bilan yuzaga kelgan ziddiyatlar bilan tavsiflangan bo'lsa-da, imperiyaning diniy ko'pmadaniyatlilik va bag'rikenglik merosi Hindistonning boy madaniy va tarixiy merosining muhim qismi bo'lib qolgan.

REFERENCES:

1. Abdo, Geneive. *The new sectarianism: The Arab uprisings and the rebirth of the Shia-Sunni divide*. New York: Oxford University Press, 2017. p.30.
2. Akhtar, J. The Culture of Mercantile Communities of Gujarat in Mughal Times. In *Proceedings of the Indian History Congress*. Indian History Congress, 2010. Vol. 71, pp. 409-416
3. Al Hakim, L., Faiz, M., & Masruri, M. Values in the Din I-Illahi Doctrine in The Era of Sultan Akbar Mughal. In *EAIC: Esoterik Annual International Conferences*, 2022. Vol. 1, No. 01.
4. Alam, M. State building under the Mughals: Religion, culture and politics. *Cahiers d'Asie centrale*, (3/4), 1997. p. 105-128.
5. Anooshahr, A. Dialogism and territoriality in a Mughal history of the Islamic millennium. *Journal of the Economic and Social History of the Orient*, 55(2-3), 2012. p. 220-254.
6. Laurence Louër (Translated by: Ethan Rundell). *Sunnis and Shi'a. A Political History*. Princeton University Press (USA), 2020. p. 240.
7. Andrew J. Newman. *Shi'I Islam: Oxford Bibliographies Online Research Guide*. Oxford University Press (USA), 2010. p. 28.
8. Melville, Firuza. Hilali and Mir ali: Sunnis among the Shi'is, or Shi'is among the Sunnis bet Shaamutbanids, Safavids and the Mughals', *Iran: Journal of the British Institute of Persian Studies* 59/2, 2021. pp. 245-262.
9. Murray Thurston Titus, *Indian Islam: A Religious History of Islam in India*. Milford, Oxford university press, 1930. ISBN 81- 7069-096 –X
10. Mistry, Malika B. (December 2005). "Muslims in India: A demographic and socio-economic profile". *Journal of Muslim Minority Affairs*. 25 (3): 399-422 . doi:10.1080/13602000500408468.
11. Farooqui, Salma Ahmed. *Islam and the Mughal State*. New Delhi: Sundeep Prakashan, 2005.